

Newsletter I

Private Law and the Energy Commons

Caro lettore,

Sei stato in contatto o hai collaborato con il progetto finanziato dall'UE "Private Law and the Energy Commons". È con grande piacere che ti aggiorniamo sulle attività e sulle pubblicazioni più importanti del progetto.

CONFERENZA FINALE: Torino (Italia), 27-28 Marzo 2024

Il 27 e 28 marzo 2024, l'Università di Torino ospiterà la conferenza finale del progetto, intitolata "Il Diritto Privato nei Beni Comuni Energetici - Una Sfida Multidisciplinare": daranno relazioni 27 esperti (professori, avvocati e dirigenti di comunità energetiche), provenienti da otto paesi, con altrettanti background scientifici. La conferenza avrà ad oggetto gli ostacoli relativi allo sviluppo dei Beni Comuni Energetici i quali saranno analizzati con tre distinte prospettive: "Forme Giuridiche", "Comunità e Partecipazione" – "Scala".

Ti invitiamo pertanto a partecipare alla conferenza che si terrà presso il Campus Luigi Einaudi di Torino. Ci sarà anche un livestream disponibile (tramite Webex).

Per ulteriori informazioni sulla conferenza e sul programma (in inglese), [clicca su questo link](#).

Per registrarti per partecipazione fisica, [segui questo link](#).

NUOVA IMPORTANTE PUBBLICAZIONE: Gli Effetti Escludenti delle Direttive europee

Il *Journal of World Energy Law & Business* sta pubblicando l'articolo "*Le Direttive dell'UE sulla Governance Interna delle Comunità Energetiche e i Loro Effetti Escludenti*" del Prof. Björn Hoops. È disponibile in open access (in inglese). Puoi leggere l'abstract di seguito.

Per accedere all'articolo, segui questo link: <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwae001>.

Una sintesi dell'articolo, destinata ai policy makers, è disponibile qui (in inglese):

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4679127.

Abstract:

Se le cooperative energetiche già esistenti e le altre iniziative guidate dai cittadini devono poter beneficiare della condivisione dell'energia e di altri privilegi riconosciuti nell'ambito del Mercato Interno dell'Elettricità dell'UE e delle Direttive sull'Energia Rinnovabile, allora la loro *governance* interna dovrà conformarsi ai requisiti stabiliti da tali Direttive.

Questo studio combina la ricerca giuridico-dottrinale e quella empirica sulle comunità energetiche tedesche al fine di determinare in che misura le molteplici interpretazioni delle Direttive siano conformi alle diverse strutture di *governance* proposte. L'articolo prosegue valutando quale tra le possibili interpretazioni consente alle comunità di conservare la propria *governance* interna al contenuto delle Direttive. In particolare, secondo l'autore, le Direttive dovrebbero consentire alle comunità energetiche di realizzare, oltre ai benefici economici, ambientali o sociali, anche utili finanziari. Ed invero emerge che, così come disposto dalla Direttiva sull'Energia Rinnovabile, l'impossibilità per le società energetiche, le grandi imprese e le autorità non locali di divenire membri di una CER scoraggia il trasferimento di competenze. Inoltre si evidenzia che un membro che dovesse decidere di uscire dalla comunità non dovrebbe avere diritto al rimborso immediato del capitale investito in quanto ciò consentirebbe di preservare la sostenibilità finanziaria della comunità.

L'interpretazione dell'autonomia e del controllo effettivo dovrebbero rispettare la democrazia indiretta nella maggior parte delle comunità, con pochi membri attivi che prendono le decisioni più importanti. Infine, il principio di prossimità dovrebbe conformarsi alle attività e le dimensioni della comunità.

I DATI RELATIVI ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE TEDESCHE SONO DISPONIBILI

Questo progetto di ricerca ha esaminato l'organizzazione interna e la *governance* delle cooperative energetiche e di altre iniziative guidate dai cittadini nel settore energetico. Alcuni dei dati ora sono liberamente accessibili e sono stati utilizzati nelle pubblicazioni del progetto. Sono stati esaminati 570 statuti delle cooperative energetiche tedesche e 127 iniziative guidate dai cittadini hanno compilato un questionario. Puoi accedere liberamente a questi dati e all'analisi cliccando sui seguenti link:

[Analisi dei 570 statuti delle cooperative energetiche tedesche;](#)

[Analisi delle 127 risposte al questionario.](#)

PRESENTAZIONE AL WORKSHOP DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il 19 ottobre 2023, la Regione Emilia-Romagna ha ospitato un workshop su "Responsabilizzare le Comunità Energetiche Italiane". Il Prof. Björn Hoops è intervenuto presentando i risultati della sua ricerca avente ad oggetto la scelta della forma giuridica e la gestione delle comunità energetiche nelle iniziative energetiche guidate dai cittadini in Germania.

[Clicca qui](#) per il programma e [segui questo link](#) per le diapositive della presentazione (in italiano).

Speriamo che i dati e le pubblicazioni possano esserti utili e saremmo molto contenti di poter collaborare con te in futuro e discutere dei risultati. Se hai domande, non esitare a contattarci all'indirizzo b.hoops@rug.nl.

Cordiali saluti,
anche a nome di tutto il team “Private Law and the Energy Commons”,

Björn Hoops

Professore ordinario di Diritto Privato e Sostenibilità, Università di Groninga, Paesi Bassi

Fellow Marie Curie, Università di Torino, Italia

Questa newsletter fa parte del progetto “Diritto Privato e Beni Comuni Energetici”, che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito dell’accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. 101024836.